

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – ОТ АХЕМЕНИДОВ ДО АШТАРХАНИДОВ

*Не пейте из сосудов из золота и серебра...
Аль-Газали, 11-12 вв.*

Акбар Хакимов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418223>

***Аннотация.** Весной 2025 года на торгах аукционных домов Сотбис и Кристис впервые участвовали менеджеры и эксперты Узбекистана. С 1 июля по 8 июля 2025 г. в Лондоне состоялся новый этап по приобретению арте-фактов для экспозиции Центра исламской цивилизации в Узбекистане. Отборочной комиссией для закупки были отобраны арте-факты - рукописи, миниатюры, произведения прикладного искусства - в коллекциях аукционных домов SOTHEBY'S, CHRISTIE'S и BONHAMS, а также в собраниях ведущих галерей восточного искусства таких как Sam Fogg, Davud Shah, Mansour Gallery, Aaron Gallery, Amir Mohtashemi, Momtaz Art, Kent Antiques, Yacob's Gallery и Orpheus Gallery. По итогам двух закупок наиболее многочисленными приобретениями явились изделия художественного металла, среди которых особой материальной, исторической и художественной ценностью обладают изделия из золота и серебра Центральной Азии доисламского периода – 5 в. до н.э. – 8 в н.э., а также образцы торевтики исламского времени – в основном, изделия 9-18 вв.*

***Ключевые слова:** торевтика, позолота, серебро, изделия, Центральная Азия, Бактрия, Согд, Хорезм, Хорасан, Иран, Мавераннахр, древность, античность, средневековье, стиль, сюжет, мотивы, правители, поднос, блюдо, кувшин, инкрустация*

В древности и средневековье изделия из золота и серебра на Востоке были символами богатства, роскоши и могущества правителей и дворцовой знати. Золотая и серебряная посуда предназначалась для пиршеств и даров. Предметы вооружения (элементы доспехов, ножны для мечей и т.д.) и ювелирные изделия из золота для мужчин (пояса, торки и пекторали) служили как утилитарным задачам, так и являлись символическим выражением богоизбранности правителей. Изделий из менее дорогого по цене серебра – чаши, круглые блюда, кувшины, вазы - до наших дней дошло больше, чем золотых изделий. Однако блеск золота сохраняет свою магическую силу величия и поэтому мастера-торевты для придания предметам из серебра визуального лоска покрывали их поверхность позолотой. Благодаря мастерству торевтов и ювелиров древности и средневековья изделия из золота и серебра обретают художественную значимость и качество шедевров высокого искусства. Они также представляют собой важный источник по истории своего времени, поскольку в них мы находим изображения различных сцен и мотивов, а в исламское время и надписи с именами правителей или других исторических личностей.

Дилемма Центральная Азия или Иран, Северная или Южная Бактрия, Согд или Иран, Мавераннахр или Хорасан по отношению к вопросу о месте изготовления изделий художественного ремесла особо актуальна? На протяжении многих веков исторические

земли Центральной Азии особенно ее южные регионы вступали в политическое и культурное взаимодействие с сопредельными регионами нынешней Индии, Афганистана и Ирана. Эта взаимодействие и взаимосвязь в процессе исторического развития менялись. В древний период отдельные регионы Центральной Азии входили в состав Ахеменидского государства. В античный период территория южных регионов Узбекистана была частью империи Александра Македонского, затем Греко-Бактрии, а позже - Кушанской империи, куда входили также территории северной Индии и северного Афганистана, но уже в 14-15 вв. Иран находился под властью династии Темуридов, а в 16-18 вв. Северная Индия оказалась вошла в состав государства Бабуридов – потомков Сахибкирана.

При атрибутировании предметов торевтики Центральной Азии и Ирана очень важно учесть общность исторических судеб этих регионов, которая во многом определяла сходство их форм и декора. Эти исторические трансформации и культурные транзакции отразились и на судьбах искусства и ремесел регионов Центральной Азии и Ирана, имевших стилевое сходство и черты тематической общности.

Особенно ощутимо это сказалось на изделиях их драгоценных металлов, которые в виду их высокого экспортного потенциала были весьма подвижны и являлись предметом торговли, а наиболее ценные из них в качестве даров преподносились от правителей одной государства – правителям другого. Поэтому весьма сложно определить принадлежность тех или иных изделий из золота или серебра к территории Центральной Азии или Ирана. Например, в отношении так называемого «восточного серебра» древности и раннего средневековья, а также предметов из бронзы исламского времени на протяжении последнего столетия велись научные дискуссии и споры по проблемам локализации их места изготовления. Затруднения возникали в виду общности культурных и ремесленных традиций этих регионов. В связи с появлением новых раритетов и артефактов эти дискуссии продолжаются и по сей день ... Имея ввиду эту дилемму, при аннотировании приводимых в нашей статье предметов торевтики, в спорных ситуациях мы придерживались для доисламского периода обозначения «Центральная Азия или Иран» а для 9-15 вв. применялась формулировка «Мавераннахр или Хорасан». Надо также иметь ввиду, что в научной литературе термином Восточный Иран обозначалась территория нынешнего Афганистана.

На территории Центральной Азии в древности уровень развития искусства и ремесел, в том числе мастерство изготовления изделий из драгоценных материалов также было довольно высоким. Во многом появлению изделий из золота и серебра производства на исторической территории Центральной Азии, в частности Узбекистана, способствовало наличие богатых месторождений этих драгоценных металлов. Серебро добывали на рудниках в регионах Чача и Ферганы, а золото добывали в пойме рек Зарафшан, о чем свидетельствует само название – букв. «трясти золото». К сожалению, самих артефактов из золота и серебра в музеях Узбекистана не так много. Обнаруженный археологами Института искусствознания в 1972 году на городище Далверзинтепе на юге Узбекистана клад золотых ювелирных изделий и брусков весом 36 кг. , пожалуй, единственный в нашем регионе такой крупный комплекс предметов из золота. При этом лишь несколько предметов из этого клада обладают качествами художественных арте-фактов – пектораль с вставкой из сердолика с изображением Геракла, ожерелье с вставками из драгоценных камней и небольшая пряжка в сако-скифском «зверином стиле».

В раннем средневековье на территории Согды и Хорезм было развито производство изделий из серебра, о чем свидетельствуют коллекции зарубежных музеев, в первую очередь огромное количество серебряных кувшинов, ваз и блюд согдийского и хорезмийского происхождения, хранящихся в Государственном Эрмитаже России. В музеях Узбекистана, к сожалению, их практически нет, если не считать клад серебряной посуда 5 – 6 вв. из Чилека, в составе которого только одно изделие можно отнести к Согду – ложчатую чаша без декора. Два оставшихся предмета – эфталитская чаша с танцующими обнаженными женщинами происходит из северной Индии и сасанидское блюдо с изображением охоты царя – из Ирана.

В 9 -нач. 13вв. из-за «серебряного» кризиса, когда драгоценные изделия переплавлялись на монеты, и призыва мусульманских теологов суфиев ограничивать себя материальными благами, изготовление изделий из золота и серебра в Мавераннахре и Хорасане заметно сократилось. В музеях Узбекистана нет изделий из золота и серебра 9-18вв. Имеющиеся изделия торевтики этого периода представлены в основном предметами из меди и бронзы.

* * *

В доисламский период на территории Центральной Азии и Ирана предметы из золота и серебра нередко украшались сценами из дворцовой жизни и сюжетами культово-религиозного, мифологического или эпического содержания. На предметах из золота и серебра мы можем наряду с реалиями дворцовой жизни и окружающей природы, натуралистическими изображениями птиц и животных, имевших зачастую культово-магическое значение, видеть сонм фантастических образов – крылатого верблюда и Пегасов – крылатых коней, львогрифонов - львов с птичьей головой и крыльями, сенмурвов – собак с птичьим туловом, и птиц с женским лицом - и др. Это разнообразие репертуара тем и мотивов позволяет увидеть и понять каковы были идеи и представления людей тех далеких эпох, что волновало и захватывало их умы и чувства.

Исключительно ценными с научной, художественной и материальной точки зрения являются центральноазиатские золотые ножны ахеменидского времени с изображением головы грифона (4 век до н.э.), пара золотых браслетов с навершиями в виде бараньих голов (6 век до н.э.), греко-бактрийская золотая пектораль (торк) с наконечниками в форме головы быка (2-1 вв. до н.э.), а также серия серебряных с позолотой блюд, судя по иконографии, скорее всего согдийского происхождения (6 – 8 вв.) с единичными изображениями оленей с ветвистыми рогами, коней и птиц.

Золотой наконечник ножен с грифоном. Центральная Азия или Иран. 4 век до н.э. Галерея Mansour Gallery

Фрагмент золотого наконечника ножен с изображением грифона отражает традиции искусства Ахеменидского времени, характерные как для иранского искусства,

так и для территорий, входивших некогда в состав империи Ахеменидов. По мнению хозяев галереи Mansour Gallery, представивших этот предмет, местом его изготовления были южные регионы Центральной Азии. На самом деле образ грифона был весьма популярным в древнем и средневековом искусстве Древнего Ирана, Месопотамии и регионов Центральной Азии.

Золотой браслет с крылатыми львогрифонами . VI–IV вв. до н. э. Амударьинский клад

Золотая пряжка. 1 в. н.э. Дальверзинтепа.

Аналогию стилю декоративного оформления ножен может найти в иконографии двух противостоящих крылатых грифонов на золотом браслете из Амударьинского клада, обнаруженного на территории Центральной Азии, в поймах реки Амударьи.

Пара раннеахеменидских золотых браслетов с навершиями в виде бараньих голов, Центральная Азия. Ок. 500 г. до н.э. Галерея Mansour Gallery

Изящные по форме браслеты с изображением парных голов барана отражают традиции искусства Ахеменидского времени, характерные как для почвенного иранского искусства, так и для территорий, входивших некогда в состав империи Ахеменидов. Так,

аналогии стилю декоративного оформления браслетов может найти в образцах золотых изделий из Амударьинского клада, обнаруженного на территории Центральной Азии, в поймах реки Амударья.

Кувшин. Золото. Амударьинский клад. 5-4 вв. до н.э.

Выполненные на исключительно высоком уровне, браслеты являются ярким свидетельством высокого уровня развития местной цивилизации. Они дают также основание судить о религиозных верованиях и эстетических предпочтениях их обладателей. Весь этот материал указывает на значительное расширение культурных связей южного Узбекистана с ближневосточным миром.

Золотой торк с окончаниями в виде бычьих голов. Центральная Азия. 2–I вв. до н.э. Галерея Aaron Gallery

Директор галереи Aaron Gallery предложил для приобретения хранящийся у него уникальный золотой торк 2–I вв., место изготовления которого, по мнению экспертов, можно локализовать южными регионами Центральной Азии. Такие нашейные кольца с головками животных на концах были широко распространены на Древнем Востоке – Месопотамии, Ахеменидской Иране, Центральной Азии и на евроазиатском континенте среди скифских и кельтских племен, начиная с 1200 г до н.э. Золотой торк в форме незавершенного круга с литыми головками быков является уникальными и выдающимся произведением бактрийской пластики. Торк был признаком избранности и высокого социального статуса и поэтому изготовлялся с благородного металла – золота. Стиль торка близок к стилю изделий из клада золотых украшений из Амударьинского клада. Так на шее двух золотых фигурок на колеснице из Амударьинского клада можно видеть нашейные торки.

Модель колесницы из Амударьинского клада 5-4 вв. до н.э., на обеих фигурках надеты торк

Золотая пектораль с изображением Геракла. 1 в. н.э. Дальверзинтепа. Узбекистан.

Золотое кольцо с вставками из драгоценных камней. 1 в. н.э. Дальверзинтепа. Узбекистан.

В результате торгов на аукционных торгах в Сотбис были приобретены поистине уникальные образцы торовтики из серебра с позолотой. Среди них - круглое блюдо 7-8 вв. с изображением на всю поверхность царского фазана. Характерны для иконографии этого образа специфические завитки хвоста, круглый нимб на фоне которого изображена головка птицы, сакральный ашхараванд – лента как символ царской власти и др.

Серебряное позолоченное блюдо с изображением птицы. Согд. 6-8 вв.

Аукционный дом Сотбис

Как отмечается в описании блюда, наряду с сасанидской иконографией, сходные изображения птиц были обнаружены и в других центрах вдоль Шелкового пути. Весьма сходным является изображение такой же птицы, на купленном на аукционе в Кристис фрагменте согдийской ткани - самита с изображением таких же птиц в круглых медальонах. На них хорошо виден «нимб», а также примечательна сходная трактовка завитков хвоста, и аналогичный профильный ракурс изображения. Это говорит в пользу того, что это блюдо могло быть изготовлено и в Согде. В описании блюда отмечается, что датировка блюда постсасанидским временем в 2024 году была оспорена Д. Раби и может датироваться временем правления Омейядов.

Группу согдо-сасанидских изделий торевтики входят еще три круглых серебряных с позлотой блюда из коллекций галерей Mansour Gallery, Orpheus Gallery и Yacob's Gallery. На двух из них изображение коней с лентами ашхараванд на шее и небольшое блюдо на ножке с изображением на дне небольшой птицы – фазана с характерными завитками хвоста.

Серебряное блюдо на ножке с изображением птицы. Согд или Иран. 6–7 вв.

Mansour Gallery

Небольшая серебряная чаша с одиночным изображением птицы – фазана, имеет как самоценное художественное значение, так и представляет собой важный сравнительный историко-иконографический материал для сходных изображений фазана на приобретенных нами на аукционных торгах Сотбис круглого согдийского блюда и на торгах в Кристис фрагментов ткани с парными фазанами.

Серебряное блюдо на ножке с мелким изображением коня. Согд или Иран. 6–7 вв. Orpheus Gallery

Миниатюрная и виртуозно исполненная фигурка лошади на серебряном блюде из галереи Orpheus Gallery отражает традиции согдийской и сасанидской торевтики и по

многим чертам близка к крупному изображению коня на другом серебряном с позолотой блюде из галереи Yacob's Gallery. Несмотря на различие размеров в обоих изображениях очевидны черты иконографической общности - в характере снаряжения коней, символы царской власти - банты ашхаравад, рисунок приподнятой левой ноги лошадей

Сасанидская серебряная тарелка с крупным изображением коня. 6–7 вв. Yacob's Gallery

Согдийское позолоченное блюдо из серебра с изображением оленя. 7 в. Yacob's Gallery

Бронзовая фигурка оленя. 2-1 вв до н.э. Центральная Азия. Галерея Aaron Gallery

Одним из безусловных шедевров, который был приобретен в галереи Aaron Gallery является изысканная по форме фигурка горделиво стоящего оленя, выполненная с особым изяществом и мастерством. Она выполнена из бронзы, но мастер ее создавший явно

пытался подражать золотым изделиям – об этом свидетельствует подчеркнута золотистый цветы бронзы, из которой она выполнена. Образ оленя был широко распространён в искусстве Центральной Азии. Иконографически и как мотив искусства это образ связан с кругом искусства кочевых народов Сибири, Алтая и Центральной Азии. Исходя из экспертизы состава металла, эксперты пришли к выводу, что эта скульптурка могла быть выполнена в районах Самарканда и Нураты.

Данный арте-факт является также свидетельством высокого уровня развития искусства и ремёсел на территории античного Узбекистана. Изображение оленя с ветвистыми рогами на согдийском блюде иконографически близок статуэтке и может служить аргументом в пользу центрально-азиатского происхождения бронзовой фигурки оленя.

Все приобетенные изделия доисламского времени являются уникальными раритетами, аналогов которым в отечественных музеях практически нет и они, безусловно обогатят экспозицию зала «Доисламской цивилизации Центральной Азии» Центра исламской цивилизации в Ташкенте и станут признанными шедеврами Центра.

* * *

Помимо этих уникальных образцов доисламской торевтики в период 2 командировок в Лондон, нами были зафиксировано большое количество изделий художественного металла 9-13 вв., преимущественно Мавераннахра или Хорасана, в том числе изготовленных из драгоценных металлов – серебра из олоота. Часть из них была закуплена для залов Центра исламской цивилизации, другая была нами снята на фото для научных целей. В галереях Лондона нами были зафиксированы образцы торевтики, которые не вошли в окончательный список закупленных арте-фактов, но позволяют использовать эти материалы для научных разработок.

Элегантная серебряная чаша на невысоком поддоне был зафиксирован в Галерее Momtaz Art. На внешней стороне чаши сверху идет полоса надписи благопожеланий почерком насх, расположенных в картушах. От весьма распространенных в этот период полусферических бронзовых чаш ее отличает наличие поддона.

Серебряная чаша. Мавераннахр или Хорасан. 9-10вв. Галерея Momtaz Art

На аукционе в Сотбис был приобретен редкий для той поры серебряный сосуд с изображением павлинов, фигуры верхом на лошади и лисы на фоне завитков. Декор сосуда выполнен мастерски. Примечательно содержание кувфических надписей в виде благопожелания заказчику – изготовителю подушек и кроватей – «Слава, процветание, богатство и счастье Абу Бакру Мухаммаду..Иса ан-Наджад (изготовитель подушек и кроватей).».

Серебряный сосуд. Мавераннахр или Хорасан. Эпоха Хорезмшахов. 12-13 вв.

Ценность сосуда в том, что в музеях Узбекистана нет ни одного серебряного изделия этого времени, а единственный серебрянный с позолотой поднос с именем хорезмшаха Ибрагима, имеющий отношение к нашему культурному наследию, хранится в Эрмитаже. Существует мнение, что в мире насчитывается менее сотни изысканных изделий из серебра этой поры, что безусловно, придает особую музейную значимость приобретенному нам серебряному сосуду.

**Золотая пластина с изображением крылатого оленя или горного козла. 11-12 вв.
Центральная Азия.**

Серебряный кувшин с изображением крылатого верблюда. Бухара. 7-8 вв.

Золотой клад сельджукидской эпохи 11-12 вв. был приобретен на торгах в Сотбис как один лот. Однако в составе клада находится свыше 130 различных золотых украшений и предметов – различных сережек, цепочки, браслеты, застежки, кольца с бирюзовыми и

жемчужными камнями, выполненные с виртуозным мастерством. Учитывая, что в состав империи Сельджукидов входил и Хорезм, наличие предметов этого клада в экспозиции Центра исламской цивилизации рассматривалось как правомерное приобретение.

Филигранная ювелирная работа характеризует золотые браслет и нагрудное украшение времен Золотой Орды, которые также были закуплены на аукционе в Сотбис.

Золотой браслет. Центральная Азия или Золотая Орда. 13-14 вв.

Браслет выполнен в различных техниках – литье, скани и зерни, что придает его фактуре контраст движения и покоя. Вставка рядом с застежкой браслета украшена двумя макарами - водяным существом с телом и хвостом рыбы, крыльями и головой дракона. Похожие рисунки макары можно найти на ажурной пряжке Золотой Орды, а также в декоре резного ганча раннесредневековой Варахши и настенных росписях Афрасиаба.

Золотая пектораль. Центральная Азия или Золотая Орда. 13-14 вв.

Золотая пектораль является изысканным образцом ювелирных украшений Золотой Орды, в зону культурного взаимодействия с которым входа и территория Хорезма. Филигранная ювелирная работа характеризует золотые браслет и нагрудное украшение времен Золотой Орды, которые также были закуплены на аукционе в Сотбис.

Особую часть отобранных арте фактов составляют золотые и серебряные изделия раннеисламского времени – IX-XI вв. – подносы и браслеты с именами правителей – Саманидов, Газневидов и Сельджукидов.

Поднос из позолоченного серебра с именем Саманида Амира Абу Мансура бин Сабутина. Центральная Азия. 10-11 вв. Передан галереей Davud Shah для продажи в аукционный дом Кристис.

Серебряный прямоугольный поднос с именем одного из последних правителей династии Саманидов Амира Абу Мансура бин Сабутина имеет значение как замечательное творение ремесленников и в то же время представляет собой ценный исторический документ. Подносы из серебра весьма редки для этого времени. Так, в музеях Узбекистана нет ни одного подобного серебряного изделия этого периода, а единственный серебряный с позлотой поднос с именем хорезмшаха Ибрагима, имеющий отношение к нашему культурному наследию, хранится в Эрмитаже. В мире насчитывается менее сотни изысканных изделий из серебра этой поры, что, безусловно, придаёт особую музейную значимость серебряным подносам.

Серебряный с позлотой поднос с именем хорезмшаха Абу Ибрагима. 11 в. Хорезм. Эрмитаж

Важным как исторической, так и с художественной точки зрения является браслет с именем последнего правителя династии Газневидов Хусрава Малика ибн Хусрава шаха (963-1187 гг. н.э.), представленный галереей

Золотой браслет с именем Хусрава Малика ибн Хусрава шаха. Хорасан. 12в. Передан галереей Davud Shah в аукционный дом Кристис для торгов.

В исламское время на смену золоту и серебру приходят изделия из бронзы и меди. Подражание богатству согдийских и сасанидских изделий из драгоценных металлов здесь артикулируется с помощью подражания их формам и введением новой технологии – инкрустирования мотивов узора серебряными нитями и пластинками. В их декоре доисламские мотивы и образы теряют свой сакральный смысл превращаются в узорные композиции, преобладает надписи благопожелания и хитросплетения растительного и геометрического орнамента.

Бронзовый кувшин в сасанидском стиле. Мавераннахр или Хорасан. 9-10вв.

Бронзовый сундучок-шкатулка. Инкрустация серебром. Мавераннахр или Хорасан. 12-13 вв.

Бронзовый таз. Инкрустация серебром. Мавераннахр или Хорасан. 12-13вв.

Уникальным образцом художественного металла 12 в. является огромный набалдашник , вероятно, символ царской власти караханидского времени из коллекции галереи MOMTAZ ART и бронзовое блюдо 12 в. с надписью стихами с именем сельджука Абу Мукарамма Бин Хосров Малика.

Бронзовый навершие с серебряной инкрустацией. Центральная Азия. 12 -13 вв.

Бронзовое блюдо. 12 в. Надпись стихами с именем сельджука Абу Мукарамма Бин Хосров Малика

Среди арте-фактов, относящихся к оружейному делу и доспехам следует отметить шлем, кинжалы и сабли, относящиеся к эпохам Теумридов, Бабуридов и узбекских ханств и украшенные вставками из драгоценных металлов и камней.

Сабля (шамшир). Бухара. XIX в.

Наиболее эффектно и выразительно мастерство среднеазиатских мастеров-оружейников и ювелиров проявилось в оформлении ножен и рукояти меча, предназначенного для кокандского хана. Сабля хранилась в галерее Amir Mohtashemi, руководитель, который передал саблю для торгов в аукционный дом Сотбис.

* * *

Крупнейшие музеи мира по праву гордятся коллекциями изделий из золота и серебра как бесспорными раритетами. Виртуозное мастерство исполнения и ценность золотых и серебряных предметов и украшений характеризуют уровень развития той цивилизации,

которую они представляют. Закупленные в период двух поездок в Лондон золотые и серебряные изделия древнего и средневекового периода, имеющие отношение к культурному и художественному наследию Узбекистана, являют собой истинные шедевры мирового значения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. А. фон Гладис. 1997 - А. фон Гладис. Работы по металлу исламского периода // Наследники Шелкового пути. Узбекистан. Штутгарт. 1997.
2. Даркевич В. П. 1976 — В.П.Даркевич. Художественный металл Востока VII-XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. Издательство «Наука». 1976.
3. Ильясов Дж., Хакимов А. А. 2012 — Ильясов Дж., Хакимов А.А. Торевтика Узбекистана // Художественная культура Цен тральной Азии и Азербайджана IX–XV вв. Том III. Торевтика. Самарканд-Ташкент. 2012.
4. Кальтер Й. 1997в — Кальтер Й. Изделия из металла Туркестана 17–19 вв. // Наследники Шелкового пути. Узбекистан. Штутгарт. 1997.
5. Маршак Б. И. М. 1971 — Маршак Б. И. Согдийское серебро. М. 1971.
6. Пугаченкова Г. А. 1959 — Пугаченкова Г. А. Грифон в античном и средневековом искусстве Средней Азии // ж. «Советская археология», 1959, №2.
7. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. 1960 — Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент. 1960.
8. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. 1965 — Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. История искусства Узбекистана. М. 1965.
9. Торевтика. 2012 — Торевтика Узбекистана // Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX–XV вв. Том III. Торевтика. Ташкент. 2012.
10. Хакимов А. А. 1975 — Хакимов А. А. Из мира образов и мотивов искусства Мавераннахра IX–XIII веков // Общественные науки в Узбекистане. № 6–7. 1975.
11. Хакимов А. А. 1983 — Хакимов А. А. Изобразительно-орнаментальные образы и мотивы прикладного искусства // Художественная культура Средней Азии IX–XIII вв. Ташкент. 1983.
12. Хакимов А. А. 2022 - А.Хакимов. История искусств Узбекистана. Ташкент. 2022.
13. Шедевры. 2004 — Шедевры Самаркадкого музея. Научный редактор и автор текстов А. Хакимов. Ташкент. 2004.
14. The Art Central Asia. 1988 — The Art Central Asia. G. A. Pugachenkova, A. Khakimov. Leningrad. 1988.
15. Barret D. 1949 — Barret D. Islamic Metalwork in the British Museum The bulletin of the Cleveland Museum of Art. London. 1949.
16. Laviola V. 2020 - Laviola V. Islamic metalwork from Afghanistan (9th-13th century) // The Documentation of the IsMEO Italian Archaeological Mission . Napoli. 2020